

Riesgos globales y nacionales que determinan la crisis socioeconómica del Ecuador a corto plazo

Global and national risks that determine the socioeconomic crisis of Ecuador in the short term

<https://doi.org/4501760>

AUTORES:

Víctor Manuel Cárdenas^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vlm2c72@gmail.com

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 13 / 2024

RESUMEN

Considerando la definición internacional de riesgo, como la posibilidad de que ocurra un evento e impacte negativamente en una cantidad significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país; en este trabajo analizamos la volatilidad, la gravedad, las consecuencias y la preparación para enfrentar las crisis. Además, establecemos la correlación entre los diferentes eventos que generan las crisis. Si bien es cierto que nos concentraremos y profundizaremos en las crisis nacionales mediáticas de Ecuador, que de hecho están influenciadas por las globales.

Palabras claves: crisis, estado fallido, cohesión social, migración

ABSTRACT

Considering the international definition of risk, as the possibility that an event will occur and negatively impact a significant amount on the Gross Domestic Product (GDP) of a country, in this work we analyze the volatility, severity, consequences and preparation to face crises. In addition, we establish the correlation between the different events that generate crises. Although it is true that we will concentrate and delve into the media-driven national crises of Ecuador, which are in fact influenced by the global ones.

^{1*} Academia L. D Landau. Asesoramiento Académico e Investigación, San Lorenzo 1-138 y Víctor Manuel Peñaherrera. Ibarra. Ecuador

Keywords: crisis, failed state, social cohesion, migration

INTRODUCCIÓN

Las políticas industriales, de los países desarrollados, con ayuda estatal y privada, impulsan el desarrollo de tecnologías emergentes, generando avances fundamentalmente en Inteligencia Artificial, Computación Cuántica y Biotecnología. Estos avances podrían ayudar a resolver una gama de problemas críticos como las amenazas para la salud, la sanidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del clima (Maldonado, 2021).

Las presiones económicas sobre los estados generan malestar social e inestabilidad política acompañada de una creciente frustración ciudadana, por la disminución del desarrollo humano, la disminución de la movilidad social, junto con una brecha cada vez mayor en valores e igualdad (Escribano, 2009).

El Foro Económico Mundial, (The Global Risks Report, 2023) en su informe Global de los 32 Riesgos a corto plazo del año 2023, agrupa los riesgos en cinco categorías: 6 económicos, 6 medioambientales, 6 geopolíticos, 9 sociales y 5 tecnológicos.

I. Riesgos que amenazan al Ecuador a corto plazo

De todos los riesgos propuestos en el informe del Foro Económico Mundial, los más graves que amenazan al Ecuador son los que constan en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Riesgos a corto plazo que amenazan al Ecuador

Riesgos Económicos	1.- Proliferación de actividades económicas ilícitas. 2.- Prolongada recesión económica 3.- Exagerada deuda externa
Riesgos medioambientales	1.- No mitigar cambio climático
Riesgos geopolíticos	1.- Colapso del estado
Riesgos sociales	1.- Erosión de la cohesión social 2.- Crisis del costo de vida 3.- Crisis de empleo 4.- Migración involuntaria a gran escala

	5.- Información falsa y desinformación
Riesgos Tecnológicos	1.- Desigualdad digital

Aproximadamente hace una década se ha intensificado, la proliferación de actividades económicas ilícitas como el narcotráfico, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el contrabando, la trata de personas; que socavan la estabilidad económica y erosionan el estado de derecho con un impacto negativo en la sociedad (Silva, 2004 & Ortiz, 2021).

Desde el año 2017 el Ecuador enfrenta una recesión económica prolongada que afecta a varios sectores de la economía, debido a factores tanto internos como externos. Internamente, la inestabilidad política, la implementación de medidas de austeridad y los desafíos en el manejo de la deuda han contribuido a un ambiente económico precario. Externamente, la economía de Ecuador está siendo golpeada por la desaceleración global, la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés a nivel mundial. Esto se suma a los problemas logísticos y de suministro derivados de la guerra en Ucrania, que han incrementado los costos de insumos y reducido la demanda en mercados clave como Europa y Estados Unidos (Maldonado et. al, 2017).

La tasa de homicidios ha incrementado significativamente, lo que refleja un deterioro en la seguridad pública y genera un ambiente desfavorable para la inversión extranjera. En este contexto, es crucial que Ecuador implemente políticas económicas que promuevan la inversión, mejoren la estabilidad fiscal y reduzcan la burocracia para facilitar el crecimiento y la recuperación económica. Sin estas reformas, el país seguirá enfrentando desafíos significativos en su camino hacia la recuperación (Pico, 2024).

La incapacidad de los gobiernos, empresas e individuos para invertir en medidas eficaces contra el cambio climático que afecta de manera significativa a diversas regiones y sectores del País. Así por ejemplo el fenómeno del Niño que causa fuertes lluvias y daños significativos, poniendo en riesgo la producción agrícola en más de un millón de hectáreas. El derretimiento de los glaciares en la región andina que tiene graves implicaciones para los ecosistemas y el suministro de agua. El incremento de la frecuencia de lluvias y tormentas en la región amazónica conllevan a inundaciones y a la mortalidad de las especies. El aumento significativo de la temperatura superficial del mar en las islas Galápagos, impacta negativamente en la biodiversidad de la región (Villafuerte, 2018).

El colapso del estado ecuatoriano, debido a la erosión de las instituciones y el estado de derecho, traería graves consecuencias para la estabilidad política, social y económica del País. Las posibles causas del colapso del Ecuador serían: a) crisis económica prolongada acompañada de altos niveles de desempleo y deuda externa e interna insostenible, b) corrupción generalizada en las instituciones gubernamentales, c) conflictos sociales y políticos prorrogados y d) crisis migratoria generalizada (Damián, 2015 & Granda 2023).

En el Ecuador, la erosión de la cohesión social se manifiesta a través de una serie de fenómenos que debilitan los lazos de confianza, solidaria y cooperación entre los diferentes grupos de la sociedad. Esto puede ser causado por los siguientes factores: a) una gran brecha entre ricos y pobres, b) falta de diálogo constructivo entre diferentes grupos políticos, c) discriminación y exclusión basada en género, etnia y orientación sexual y d) violencia y delincuencia organizada (Salvia, 2006).

La crisis del costo de vida en el Ecuador se manifiesta por la incapacidad de amplios sectores de la población para mantener su estilo de vida actual, debido al aumento de los precios de los productos de primera necesidad, así como los cambios en las políticas fiscales y comerciales. En nuestro caso fuimos afectados por la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania que elevó los precios de los insumos agrícolas y los cereales (Canelón, 2018).

La falta de trabajo constituye el rasgo principal de la metamorfosis social y política que experimenta la sociedad ecuatoriana. debido al deterioro del patrimonio socioeconómico y de las capacidades culturales de generación y defensa del bien común, lo cual compromete a las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Esta crisis es la causa del subdesarrollo económico, la fragmentación social y la *devaluación* de las capacidades de respuesta de la sociedad (Stoessel, 2024)

Las reformas conservadoras y neoliberales puestas en marcha durante los últimos 7 años afectaron de manera estructural la capacidad del Estado de garantizar un crecimiento agregado del empleo y condiciones dignas de trabajo. 7 de cada 10 personas en capacidad de trabajar, no tienen un empleo digno en el Ecuador, debido a los siguientes factores: a) Un crecimiento casi nulo de la demanda de empleo con un incremento de las formas extralegales de contratación y ocupación, b) El aumento del desempleo y el subempleo se explica por la gravedad de la pobreza en los hogares, c) Una fuerte segmentación de las oportunidades de empleo en términos de calidad y remuneración, d) Las crisis del mercado de trabajo se presentan en forma heterogénea y dependen de la capacidad productiva y desarrollo político-institucional de la región, e) El Estado carece de políticas generadoras de empleo (Salvia, 2006).

En las últimas décadas la migración involuntaria a gran escala en el Ecuador ha sido un fenómeno relevante, influenciado por diversos factores sociales, políticos, económicos y ambientales como: a) la falta de oportunidades laborales adecuadas, b) la profunda recesión económica, c) la falta de estabilidad política, d) la percepción de inseguridad y el incremento de actividades delictivas (Wets, 2003).

La proliferación de información falsa y desinformación en el país está socavando la confianza y el debate público con consecuencias negativas para la sociedad en general. Algunas de las formas en que se manifiesta este fenómeno son: a) difusión de rumores no verificados y noticias falsas, b) desinformación sobre temas de salud, c) manipulación de la opinión pública y d) Proliferación de estafas y fraudes en línea (Alonso, 2019).

Las brechas existentes en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre diferentes segmentos de la población ecuatoriana se deben a los

siguientes factores: a) las familias de bajos ingresos tienen menos acceso a estos recursos informáticos, b) las personas con menor educación tienen menos oportunidades para desarrollar competencias digitales, c) el acceso al internet rural es menor que el urbano, d) la falta de infraestructura adecuada dificulta la conectividad y acceso a los servicios digitales (Andrade 2021). Siguiendo la metodología del reporte de las crisis globales del Foro Económico Mundial, está diseñado este esquema que muestra las correlaciones entre los diferentes factores de crisis, dando a entender su magnitud e intensidad.

Fig.1. Correlación gráfica de las crisis socioeconómicas del Ecuador.

II. Atenuación de los riesgos

Para abordar la proliferación de actividades ilícitas en forma integral y multifacética, el estado ecuatoriano debe considerar aspectos legales, sociales, económicos y de seguridad. Entre las medidas a considerarse tenemos: a) Fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden, para investigar, prevenir y combatir actividades ilícitas. b) Dada la naturaleza transnacional de estas actividades el Ecuador debe trabajar en estrecha colaboración con otros países, así como con organizaciones internacionales. c) Es indispensable contar con un sistema de justicia despolitizado con leyes y regulaciones claras y efectivas. d) Prevenir y mitigar las causas subyacentes de las actividades ilícitas. e) Concientizar al pueblo sobre los riesgos y las consecuencias de participar en actividades ilícitas (Pontón, 2013 & Pico, 2024).

El colapso del estado ecuatoriano es un escenario extremadamente grave, donde el gobierno debería tomar las siguientes medidas para mitigar esta crisis a) fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, b) Implementar políticas económicas y fiscales prudentes, c) combatir la corrupción y d) promover el diálogo y la reconciliación nacional (Zapata, 2019).

El estado ecuatoriano para abordar la erosión de la cohesión social debe tomar las siguientes medidas: a) implementar políticas que reduzcan la desigualdad económica y promuevan el acceso equitativo a la educación, al empleo y a la salud, b) fomentar el diálogo y la reconciliación, c)

combatir la discriminación y la exclusión, d) mejorar la participación ciudadana y e) garantizar la seguridad y el estado de derecho (Miguelez, 2001).

El gobierno ecuatoriano para atenuar la crisis del costo de la vida puede implementar las siguientes medidas: a) políticas monetarias para estabilizar los precios, b) subsidios y ayudas sociales a los grupos más vulnerables, c) reducir la carga impositiva sobre los consumidores y las empresas, d) fomentar la producción local de alimentos y otros productos básicos y e) mejorar la educación financiera de la población (Rivadeneira, 2017 & Silva, 2004).

Atender el déficit de empleo implica generar un cambio integral en las condiciones políticas e institucionales vinculadas al funcionamiento de la economía y demás espacios públicos de la vida social, teniendo la generación de empleos de calidad un papel fundamental en tanto resultado de políticas de crecimiento, pilar de la democracia y palanca del desarrollo y del progreso (Castañeda, 2012).

Para resolver la crisis de empleo en el Ecuador, se requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre al sector privado, al estado y la sociedad en general. Se debe implementar las siguientes políticas: a) incentivos fiscales para las empresas, b) capacitación laboral para mejorar las habilidades de los trabajadores y c) generar proyectos de infraestructura (Salvia, 2006).

El problema de la información falsa y desinformación en el Ecuador requiere la implementación de las siguientes medidas: a) promover la educación mediática y la alfabetización digital, b) fomentar el periodismo de calidad y la verificación de los hechos, c) promover la transparencia y la rendición de cuentas en la difusión de la información, d) desarrollar marcos regulatorios que promuevan la libertad de expresión y el acceso a la información (Alonzo, 2019). Para reducir la desigualdad digital en el Ecuador se pueden tomar las siguientes medidas: a) ampliar la cobertura de internet de alta velocidad en zonas rurales y remotas, b) desarrollar proyectos de infraestructura tecnológica que garanticen acceso equitativo a todos los ciudadanos, c) capacitación y alfabetización digital, d) ofrecer incentivos a empresas que inviertan en mejorar la conectividad y e) que los precios de los servicios de internet sean exequibles para todas las personas (González, 2015).

CONCLUSIONES

- 1.- Si bien el Foro Económico mundial establece 37 tipos de crisis, consideramos que las 11 descritas son las más peligrosas que pueden causar serios efectos en el Producto Interno Bruto del Ecuador.
- 2.- Actualmente la crisis más significativa que atraviesa el Ecuador es la de la Proliferación de Actividades Ilícitas, que intensifica el resto de las crisis.
- 3.- Para evitar que Nuestro País tenga un estado fallido es importante tomar medidas como las que sugerimos en este artículo, pensando siempre en el bien común y la felicidad del pueblo ecuatoriano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, L., Iriarte, 2021. M., Jóvenes y redes sociales: Entre la democratización del conocimiento y la inequidad digital. *Comunicar* 69 v.XXIX. . ISSN1134-3478.. www.revistacomunicar.com www.comunicarjournal.com

Alonso, M.2019, Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la información. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación* | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, N°. 45.

Canelón, R., Almansa, M.2018. Migración: retos y oportunidades desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). RETOS. *Revista de Ciencias de la Administración y Economía*. ISSN 13906291 Retos vol.8 no.16 Cuenca oct./mar. <https://doi.org/10.17163/ret.n16.2018.08>

Castañeda, V.2012. Una Revisión de los Determinantes de la Estructura y el Recaudo Tributario: El Caso Latinoamericano Tras la Crisis de la Deuda Externa. *Cuadernos de Economía*. vol.31 no.58 Bogotá July/Dec. ISSN 0121-4772.

Damián, A. 2015.Crisis global, económica, social y ambiental. *Estudios demográficos y urbanos* vol.30 no.1 Ciudad de México ene./abr. ISSN 0186-7210.

Escribano, J. 2009. Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional. *Anales de la Universidad Metropolitana*. Vol. 9, N° 2 (Nueva Serie), pg 63-82

González, M., Galvis, E. & Sánchez, J. 2015. Identificación de factores que afectan el desarrollo de la inclusión digital. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. 44, 175-191. <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/623/1158>

Granda, J. 2023. Choques exógenos y mecanismos de propagación en la economía ecuatoriana. Instituto de Investigaciones Económicas. *Revista Economía*. Universidad Central del Ecuador 75(121), pp. 11-24

Maldonado, D., Vinuesa, J., Oviedo, J. & Ramírez, A.2021. Estrategias para reactivación económica del Ecuador. *FIPCAEC* (Edición 23) Vol. 6, No 1, pp. 685-695.

Migueluez, F., Prieto, C. 2001.Crisis del empleo y cohesión social. *Cuadernos Relaciones Laborales*, 19: 223-240 ISSN: 1131-8635. <https://www.researchgate.net/publication/27581718>

Ortiz, T., Luzuriaga, J., Sánchez, W., Ordoñez, G.2021. Prevención del riesgo de lavado de activos. Caso: Colombia y Ecuador. *Revista Universidad de Guayaquil* Vol. 133 No. 2 Año 2021 (julio - diciembre) ISSN: 2477-913X

Pico, M. 2024.El Desarrollo del Crimen Organizado y del Terrorismo en Ecuador. *Revista Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano*. Volumen 17. Núm. 1. pp. 43 – 64. <https://acortar.link/VR11T1>.

Pontón, D. 2013. La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina. *ÍCONOS* 47 • 2013 • pp. 135-153

Rivadeneira, R., Buitrón, C. 2017. Panorama económico de la deuda externa e interna del Ecuador periodo 2000-2016. *Revista Publicando*, 4 No 10. (2), 431-447. ISSN 1390-9304.

Salvia, A. 2006. Crisis del Empleo y Fragmentación Social en la Argentina. Diagnóstico Necesario y Condiciones para su Superación. *Instituto de Investigaciones Gino Germani*, FCS-UBA Departamento de Investigación Institucional, UCA.

Silva, R. 2004. Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado en Río de Janeiro. *Revista Mexicana de Sociología*, Año 66, N. 1.

Stoessel, S. 2024. Crisis estatal en Ecuador: del Estado posneoliberal al Estado predatorio. *Papel político*, vol 29, ISSN: 0122-4409/2145-0617. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo29.ceee>.

The Global Risks Report 2023. 18th Edition. INSIGHT REPORT. World Economic Forum.

Villafuerte, S. 2018. Adaptación autónoma al cambio climático: experiencias de emprendimientos rurales de Ecuador. *Letras Verdes* no.24 Quito sep./feb. 2018 Epub 01 <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.24.2018.3273>.

Wets, J. 2003. La Política Internacional de la Migración Forzada. *Migración y Desarrollo* núm. 1, octubre, ISSN: 1870-7599. rdwise@estudiosdeldesarrollo.net

Zapata, C. 2014. La Teoría del Estado Fallido: Entre Aproximaciones y Disensos. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. vol.9 no.1 Bogotá. ISSN 1909-3063.